

УДК 699.86:721.011.27(575.1)

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ФАСАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К УСЛОВИЯМ ЖАРКОГО КЛИМАТА УЗБЕКИСТАНА

ХАЛТУРСУНОВ ЭРКИН БЕРКИНБАЕВИЧ

заведующий кафедрой «Гражданское строительство и архитектура»,
Туринский политехнический университет в городе Ташкенте, Узбекистан

САИДХОНОВА УМИДА ЗИЁДУЛЛАЕВНА

PhD докторант, кафедра «Гражданское строительство и архитектура»,
Туринский политехнический университет в городе Ташкенте, Узбекистан

***Аннотация:** В статье комплексно рассмотрены вопросы применения энергоэффективных фасадных систем в условиях резко континентального климата Узбекистана. Проанализированы различные требования к строительным фасадам для трёх основных климатических зон республики – жарко-сухой, умеренной и горной; традиционные и современные фасадные системы сопоставлены с точки зрения энергоэффективности. Изучены конструктивные особенности, основные эксплуатационные параметры и возможности применения в местных условиях двухслойных (Double Skin Facade), вентилируемых, интеллектуальных и зелёных фасадных систем. Проанализированы теплофизические свойства фасадных материалов, критерии проектирования по климатическим зонам, а также конструктивно-технологические решения, обеспечивающие энергоэффективность. Кроме того, оценены экономическая эффективность и сроки окупаемости фасадных систем. Согласно полученным результатам, для жарко-сухих зон обоснованы вентилируемые фасады и остеклённые фасады с солнцезащитными элементами, а для умеренных зон – современные фасадные системы с Low-E стеклом как наиболее оптимальные решения; даны рекомендации по дальнейшей адаптации интеллектуальных и зелёных фасадных технологий к местным условиям.*

***Ключевые слова:** энергоэффективность, фасадные системы, вентилируемый фасад, двухслойный фасад, интеллектуальный фасад, зелёный фасад, теплоизоляция, солнечная радиация, климат Узбекистана, теплофизические свойства, критерии проектирования.*

1. Введение

В настоящее время рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности зданий является одной из актуальных задач мирового масштаба. По мировому опыту, на здания приходится до 40% общего потребления энергии; в их энергопотреблении ведущее место занимают системы отопления, охлаждения и вентиляции [1, 2]. Поэтому проектирование фасадов – основного элемента оболочки здания – на основе энергосберегающих принципов является одним из важных направлений современной архитектурной и строительной практики.

Узбекистан расположен в зоне резко континентального климата: в летний период температура воздуха во многих районах поднимается выше +40°C, а в зимний сезон в отдельных районах опускается до –15°C. В нашей стране в год выпадает 2500–3000 часов солнечного света, и этот показатель является одним из самых высоких в Центрально-Азиатском регионе. Указанные высокие колебания температуры и сильная солнечная радиация оказывают серьёзное влияние на тепловой баланс зданий и обуславливают необходимость применения энергоэффективных фасадных систем [3, 4].

В то время как доля строительного сектора в общем энергопотреблении Узбекистана по отношению к ВВП растёт, энергоэффективность существующего фонда зданий всё ещё остаётся на низком уровне. В большинстве зданий, особенно построенных в советский период, наружные стены являются основным источником энергопотерь. Постановление

Президента Республики Узбекистан ПП-131 от 7 марта 2022 года и национальная программа по энергосбережению на 2023 год определили повышение энергоэффективности зданий в качестве приоритетного направления [5].

Существующие исследования показывают, что сравнительный энергетический анализ различных фасадных систем, применяемых в условиях Узбекистана, изучен недостаточно. Хотя в мировой научной литературе имеется множество исследований по DSF, интеллектуальным и зелёным фасадам, они в основном ориентированы на условия Европы или Юго-Восточной Азии. Своеобразные климатические параметры Узбекистана не позволяют непосредственно переносить эти технологии и требуют местной адаптации [6, 7].

Целью настоящей статьи является оценка энергоэффективности традиционных и современных фасадных систем в контексте трёх основных климатических зон республики, анализ теплофизических свойств фасадных материалов, а также обоснование оптимальных критериев проектирования по климатическим зонам.

2. Климатические зоны Узбекистана и требования к фасадам

Территория Республики Узбекистан по климатическим особенностям условно подразделяется на три зоны: жарко-сухую, умеренную, а также горную и предгорную. В соответствии с нормативным документом КМК 2.01.01-22 «Строительная климатология», данные зоны предъявляют различные требования к строительным конструкциям и фасадным системам [3].

Жарко-сухая климатическая зона

Данная зона охватывает Республику Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Сурхандарьинскую области и значительную часть Кашкадарьинской области. Климатические характеристики: летом средняя температура $+35...+42^{\circ}\text{C}$, максимальная $+47^{\circ}\text{C}$ (Термез, Нукус); зимой $-5...-12^{\circ}\text{C}$; годовое количество осадков 80–200 мм; влажность 20–40%; годовое количество солнечной радиации 5800–6200 МДж/м². Наружные стены сильно нагреваются — наблюдалось, что поверхностная температура достигает $+65...+75^{\circ}\text{C}$ — что приводит к ухудшению внутреннего микроклимата и резкому росту энергозатрат на системы охлаждения. Для этих районов решающее значение приобретают вентилируемые фасады, солнцезащитные панели, горизонтальные затеняющие элементы (overhang) и высокоэффективная теплоизоляция.

Умеренная климатическая зона

В эту зону входят равнинная часть Ташкентской области, Сырдарьинская, Джизакская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области. Климатические характеристики: летом $+28...+38^{\circ}\text{C}$, зимой $-2...-8^{\circ}\text{C}$; годовое количество осадков 300–500 мм; влажность 40–60%; годовое количество солнечной радиации 5200–5600 МДж/м². При проектировании фасадных систем наряду с энергоэффективностью важное значение имеют также естественное освещение, презентабельное качество и архитектурная эстетика. Остеклённые фасады с Low-E стеклом и фасадные системы, интегрированные с солнечными панелями, считаются перспективными для этой зоны.

Горные и предгорные районы

В эту категорию входят Бостанлыкский и Паркентский районы Ташкентской области, предгорные части Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской, Наманганской и Ферганской областей. Климатические характеристики: летом $+22...+30^{\circ}\text{C}$, зимой $-5...-18^{\circ}\text{C}$; годовое количество осадков 500–900 мм; влажность 55–75%. В этих районах приоритетное значение приобретают сохранение тепла, защита от влаги и снижение ветрового воздействия. Необходимы толстая теплоизоляция, влагостойкие материалы и конструктивные решения, учитывающие ветровые нагрузки.

Анализ климатических зон показывает, что единого универсального фасадного решения не существует: для каждой зоны необходимы специальный инженерный подход и выбор материалов. При таком подходе в качестве основных факторов проектирования должны учитываться количество солнечной радиации, диапазон температур (температурная

амплитуда), уровень влажности, скорость и направление ветра, а также наличие местных строительных материалов.

3. Энергоэффективность традиционных фасадных систем

На сегодняшний день в Узбекистане широко применяются кирпично-штукатурные, травертиновые, композитно-панельные и остеклённые фасадные системы. Данные фасады существенно различаются между собой по конструктивному строению, эксплуатационным характеристикам и энергоэффективности. Ниже каждая система анализируется отдельно.

3.1. Кирпично-штукатурные фасады

Кирпично-штукатурные фасады являются наиболее распространённым типом в жилищном строительстве Узбекистана. Во многих старых зданиях наружные стены состоят только из слоя кирпича и штукатурки, дополнительная теплоизоляция отсутствует. В обычных стенах из обожжённого кирпича толщиной 380–510 мм коэффициент теплопроводности составляет $U \approx 1,2\text{--}1,4 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$, что в 3–4 раза выше требований КМК 2.01.04-18 [5]. В летние месяцы поверхностная температура наружной стены поднимается до $+65^\circ\text{C}$, а зимой наблюдаются интенсивные потери внутреннего тепла.

В качестве способа улучшения эффективным считается добавление наружной теплоизоляции по «мокрой» (СФТК) или «сухой» (вентилируемой) системе. При добавлении теплоизоляции из минеральной ваты толщиной 100 мм значение U снижается до $0,30\text{--}0,35 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$, что удовлетворяет нормативным требованиям и уменьшает годовое энергопотребление на 35–45%.

3.2. Травертиновые фасады

Травертиновые фасады выделяются эстетичным внешним видом, длительным сроком службы (50–100 лет) и экономической выгодой как местный материал. В Узбекистане травертин добывается в Газли и других районах. Однако теплопроводность травертинового камня составляет $\lambda = 1,2\text{--}1,8 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$, и он не считается энергосберегающим материалом. Если облицовка приклеена непосредственно к поверхности стены и между ними нет теплоизоляции, энергоэффективность фасада существенно не повышается.

В составе вентиляруемой травертиновой фасадной системы – то есть при наличии между стеной и облицовкой слоя теплоизоляции из минеральной ваты (100–150 мм) и вентиляционного воздушного зазора (20–40 мм) – энергоэффективность существенно выше. При такой комбинации общая теплопроводность стены снижается до $U \approx 0,25\text{--}0,30 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$, что удовлетворяет современным нормативным требованиям [6].

3.3. Композитно-панельные фасады

Композитно-панельные фасады (ALU-BOND, ALUCOBOND и другие) широко распространены в современных бизнес-центрах и общественных зданиях. Данные панели формируются с использованием полиэтиленового или минерального наполнителя между двумя алюминиевыми слоями. Собственный вес панели низкий ($4\text{--}5 \text{ кг}/\text{м}^2$), монтаж простой; срок службы 30–50 лет. В результате того что тёмные панели поглощают больше солнечной радиации, в летние месяцы поверхностная температура может подниматься до $+70^\circ\text{C}$. Композитные панели, установленные на основе вентиляруемой системы, напротив, отводят излишнее тепло за счёт естественной конвекции в воздушном слое [6, 7].

3.4. Остеклённые фасады

Несмотря на широкое применение в современной архитектуре, остеклённые фасады в условиях жаркого климата Узбекистана являются одним из типов фасадов с наибольшими энергопотерями. В простых фасадах с одинарным или двойным остеклением коэффициент поступления летнего солнечного тепла может достигать $g = 0,6\text{--}0,7$. Исследования показывают, что в жарко-сухих зонах в офисных зданиях с остеклёнными фасадами электроэнергия, расходуемая на летнее охлаждение, может составлять 60–70% общего электропотребления здания [7].

Таблица 1. Теплофизические свойства основных фасадных материалов

Материал	λ , Вт/(м·К)	ρ , кг/м ³	Теплоёмкость, Дж/(кг·К)	Область применения
Обожжённый кирпич	0,70–0,81	1600–1800	840	Наружная стена
Каменная вата (минеральная вата)	0,035–0,045	30–200	840	Теплоизоляция
EPS (пенополистирол)	0,033–0,040	15–25	1340	Теплоизоляция
Травертиновый камень	1,2–1,8	2300–2600	900	Наружная облицовка
Композитная панель (ALU-BOND)	0,18–0,22	4–5 (панель)	880	Наружная облицовка
Low-E стекло (3-камерное)	$U \leq 0,6$ Вт/(м ² ·К)	—	$g \leq 0,35$	Остеклённый фасад

При применении стёкол с Low-E покрытием, трёхкамерных стеклопакетов ($g \leq 0,35$; $U \leq 0,6$ Вт/(м²·К)), наружных солнцезащитных панелей и автоматических систем защиты от солнца энергопотребление может снизиться на 30–45%. В климате Узбекистана особое значение имеет ориентация фасада: южный и западный фасады подвергаются наибольшей солнечной нагрузке, и на них дополнительные защитные элементы должны быть обязательными [8].

4. Современные энергоэффективные фасадные системы

В мировой архитектурной практике в последние десятилетия стремительно развиваются инновационные фасадные технологии, направленные на повышение энергоэффективности. В результате глобального энергетического кризиса, экологических проблем и необходимости снижения энергопотребления зданий в строительной сфере растёт спрос на новые фасадные технологии. На сегодняшний день широко распространены четыре основных направления: двухслойные фасады, вентилируемые фасады, интеллектуальные фасадные системы и зелёные фасады.

4.1. Двухслойные фасады (Double Skin Facade – DSF)

Двухслойная фасадная система является одним из передовых решений современной энергоэффективной архитектуры. В данной системе наружная оболочка здания состоит из двух слоёв, между которыми образуется воздушный зазор шириной 200–1200 мм. Воздушный зазор управляется с помощью естественной или механической вентиляции.

Существует четыре основных конструктивных типа DSF: (1) «Buffer» – зазор непрерывен по всей длине здания; (2) «Shaft box» – воздухообмен через вертикальные каналы; (3) «Corridor» – горизонтальные каналы на каждом этаже; (4) «Multi-storey» – многоярусный зазор. В летний сезон нагретый воздух поднимается вверх и удаляется (эффект дымохода), а зимой воздушный зазор выполняет функцию дополнительного теплового буфера. Исследования показывают, что за счёт применения DSF можно снизить энергозатраты на отопление и охлаждение на 20–40% [9]. Здание «The Gherkin» (40 St Mary Axe) в Лондоне, «Commerzbank Tower» во Франкфурте являются успешными примерами DSF.

В условиях Узбекистана для применения DSF необходима специальная адаптация к жаркому климату: летом в каналах зазора температура воздуха может достигать +50–+60°C, поэтому рекомендуется проектирование вместе с механической вентиляцией и материалами термоаккумуляции.

4.2. Вентилируемые фасады (Ventilated Facade)

Вентилируемые фасады по энергоэффективности оцениваются как наиболее перспективная система для условий Узбекистана. Естественная конвекция, образующаяся в

воздушном зазоре 20–50 мм между наружной облицовкой и основной стеной, отводит излишнее тепло наружу. В результате поверхностная температура основной стены снижается на 10–15°C, и поток тепла, проникающий во внутренние помещения, существенно уменьшается.

Конструктивное строение вентилируемого фасада: (1) наружная облицовка (керамогранит, травертин, композитная панель, металлическая панель или фиброцемент); (2) воздушный зазор 20–50 мм; (3) слой теплоизоляции 100–200 мм (минеральная вата или EPS); (4) несущие каркасы (алюминиевые или стальные профили); (5) конструкция основной стены. Кроме того, данная система не допускает накопления влаги, что обеспечивает длительный срок службы строительных конструкций [6, 10].

При применении вентилируемых фасадов в Узбекистане экономически целесообразно использование местных природных материалов – газлийского травертина, нуратинского гранита, нуратинского известняка. Такой подход также поддерживает импортозамещающую стратегию. При расчёте ширины воздушного зазора обязательно должны учитываться местные ветровые условия и климатическая зона – в жарко-сухих зонах оптимальными считаются 30–50 мм, а в горных районах – 20–30 мм.

4.3. Интеллектуальные фасадные системы (Smart Facade)

Интеллектуальные фасадные системы – это динамические фасады, работающие на основе современных цифровых технологий. В данной системе устанавливаются датчики, определяющие солнечный свет, температуру, скорость ветра и уровень освещённости. Данные, полученные от датчиков, обрабатываются через систему управления зданием (BMS – Building Management System), и элементы фасада автоматически изменяют своё положение.

Основные компоненты интеллектуальных фасадов: (1) реактивные покрытия (электрохромные, термохромные стёкла); (2) автоматически перемещающиеся затеняющие элементы (моторизованные ламели, перфорированные панели, ротационные жалюзи); (3) интегрированные солнечные панели (BIPV – Building-Integrated Photovoltaics); (4) система датчиков и BMS. Исследования показывают, что интеллектуальные фасады могут снижать энергопотребление на 25–50% по сравнению с традиционными системами [11]. Al Bahar Towers в Абу-Даби (параметрические экраны типа машрабия, снижающие солнечную радиацию на 50%) и здание KfW Westarkade в Германии являются известными примерами.

Основные препятствия для внедрения интеллектуальных фасадных систем в Узбекистане: высокие строительные затраты, нехватка местной технологической базы и квалифицированных кадров, а также проблемы технического обслуживания. Вместе с тем системы BIPV обладают большим потенциалом в будущем: в зданиях жарко-сухой зоны, где в год выпадает 2800–3000 часов солнечного света, годовой потенциал выработки электроэнергии солнечными панелями может составлять 250–350 кВт·ч/м².

4.4. Зелёные фасады (Green Facade)

Зелёные фасады являются одним из экологически и энергетически перспективных направлений и подразделяются на два основных типа: (1) зелёные стены (растения растут непосредственно вдоль несущей решётки); (2) живые стены (living wall – растения растут в специальных модулях). Растения задерживают 50–70% солнечной радиации и за счёт испарения (эвапотранспирации) могут снижать температуру окружающей среды на 2–8°C [12].

Дополнительные преимущества зелёных фасадов: поглощение CO₂ (1 м² зелёного фасада поглощает 2–4 кг CO₂ в год), защита от пыли и шума, снижение эффекта городского острова тепла, поддержание биологического разнообразия. Однако в условиях Узбекистана необходимость регулярной системы орошения (требуется 500–800 литров/м² воды в год) и технического обслуживания для зелёных фасадов – в контексте проблемы рационального использования воды – должна учитываться особо. Поэтому целесообразно проектирование совместно с системами капельного орошения и использования переработанной воды [12].

В условиях Узбекистана для зелёных фасадов рекомендуются жаро- и засухоустойчивые виды растений: *Parthenocissus quinquefolia* (девичий виноград пятилисточковый), *Campsis radicans* (камписис укореняющийся), *Hedera helix* (плющ обыкновенный), а также местные сорта растений. В горных и предгорных районах, в умеренной климатической зоне с относительно большими водными ресурсами зелёные фасады особенно эффективны.

Таблица 2. Сравнительная энергоэффективность фасадных систем и их оптимальность по климатическим зонам

Тип фасада	Теплоизоляция	Солнцезащита	Энергоэффективность	Оптимальность для климатической зоны
Кирпично-штукатурный (без изоляции)	Низкая $U \approx 1,2-1,4$ Вт/(м ² ·К)	Нет	Очень низкая	Не оптимален ни для одной зоны
Травертиновый (без вентиляции)	Средняя	Частичная	Низкая	Ограниченно
Композитно-панельный (без вентиляции)	Средняя	Частичная	Средняя	Умеренная зона
Обычный остеклённый фасад	Низкая $g \approx 0,6-0,7$	Нет	Очень низкая	Не оптимален
Вентилируемый фасад (композит/травертин)	Высокая	Да	Высокая (экономия 20–35%)	Жарко-сухая и умеренная зона
Остеклённый с Low-E + солнцезащитой	Средне-высокая $g \leq 0,3$	Да	Высокая (экономия 30–45%)	Умеренная зона
Двухслойный фасад (DSF)	Высокая	Да	Очень высокая (экономия 20–40%)	Все зоны (крупные здания)
Интеллектуальные фасадные системы	Высокая	Автоматич.	Очень высокая (экономия 25–50%)	Все зоны (премиум)
Зелёный фасад	Средняя	Биологич. 50–70%	Высокая (снижение 2–8°C)	Умеренная и горная зоны

5. Критерии проектирования по климатическим зонам

При выборе и проектировании фасадной системы необходимо учитывать своеобразные параметры каждой климатической зоны. Ниже приведены основные критерии проектирования по зонам.

5.1. Критерии для жарко-сухой зоны

Для данной зоны в первую очередь приоритетной задачей является защита от солнечной радиации и снижение нагрева стен. Рекомендуемые меры:

- оптимизация по ориентации фасада: на южных фасадах – горизонтальные, на западных фасадах – вертикальные затеняющие элементы;
- цвет облицовочных материалов: светлый (коэффициент отражения $\rho \geq 0,6$) или панели с алюминиевой поверхностью;

- толщина теплоизоляции: минеральная вата 120–150 мм ($R \geq 3,5 \text{ м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$);
- ширина зазора вентилируемого фасада: 30–50 мм;
- термальная масса: внутренние стены из тяжёлых материалов (кирпич, бетон) смягчают колебания температуры.

5.2. Критерии для умеренной зоны

Необходимо сбалансированное решение для лета и зимы. Основные критерии:

- стекло: с Low-E покрытием, двух- или трёхкамерное ($U \leq 1,1 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$, $g \leq 0,35$);
- теплоизоляция: минеральная вата 80–120 мм;
- проектирование совместно с элементами естественной вентиляции;
- архитектурные параметры: соотношение остекления ($WWR - \text{Window-to-Wall Ratio}$) в пределах 30–50%.

5.3. Критерии для горных и предгорных районов

Приоритетны энергосбережение и защита от влаги. Основные критерии:

- теплоизоляция: EPS или минеральная вата 150–200 мм;
- обязателен слой влагонепроницаемой мембраны (гидроизоляция);
- расчёт на ветровые нагрузки (в соответствии с СП 20.13330);
- конструктивные решения, предотвращающие тепловые мостики (temperature bridges).

Общее требование для всех климатических зон: геометрический расчёт солнцезащитных элементов (overhang, решётки, экраны) должен основываться на местном угле солнца и ориентации фасада. Для южного фасада глубина горизонтального козырька рассчитывается по формуле $H_s = H_p \times \tan(90^\circ - \alpha)$, где α – угол наивысшего склонения солнца [4].

6. Экономическая эффективность фасадных систем

При выборе фасадной системы наряду с техническими параметрами решающую роль играют также экономические показатели. Стоимость строительства, эксплуатационные затраты и срок окупаемости, вытекающий из эффекта энергосбережения, должны оцениваться в совокупности.

Таблица 3. Экономический сравнительный анализ фасадных систем (ориентировочные показатели)

Фасадная система	Стоимость строительства (ориент., USD/м ²)	Эксплуатационные затраты (относит.)	Энергосбережение (годовое, %)	Срок окупаемости (ориент., лет)
Кирпично-штукатурный (без изоляции)	40–60	Высокие	База	–
Вентилируемый фасад (композит)	80–130	Низкие	20–35	7–12
Остеклённый фасад с Low-E	120–200	Средние	30–45	8–15
DSF (двухслойный)	250–450	Средне-низкие	20–40	15–25
Интеллектуальный фасад	350–600	Низкие (автомат.)	25–50	15–30

Вентилируемые фасады обладают наиболее благоприятными экономическими показателями в условиях Узбекистана: хотя строительные затраты в 2–3 раза выше по сравнению с традиционным кирпичным фасадом, срок окупаемости за счёт эффекта годового энергосбережения составляет 7–12 лет. В жарко-сухих зонах вследствие высоких затрат на кондиционирование срок окупаемости ещё больше сокращается.

Срок самоокупаемости DSF и интеллектуальных фасадов может составлять 15–30 лет. Однако данные системы экономически эффективны при расчёте не на стоимость здания, а на срок эксплуатации здания (50 лет и более). Кроме того, при сдаче в аренду или продаже таких зданий следует учитывать высокую рыночную стоимость.

Государственная поддержка и механизмы стимулирования могут ускорить распространение фасадной модернизации. В частности, эффективными мерами являются налоговые льготы для зданий с улучшенной энергоэффективностью, субсидируемые кредиты и поэтапное ужесточение нормативных требований. Опыт Директивы об энергоэффективности зданий (EPBD) Европейского Союза показывает, что ужесточение нормативных требований является основной движущей силой сдвигов на строительном рынке [11].

7. Обсуждение: оптимальные решения для Узбекистана

С учётом климатических, экономических и технологических особенностей Узбекистана оптимальные фасадные системы для каждой климатической зоны сформированы следующим образом.

Для жарко-сухих зон вентилируемые фасады обеспечивают наивысшую эффективность. Несмотря на то что строительные затраты в 2–3 раза ниже по сравнению с DSF или интеллектуальными фасадами, эффект энергосбережения оказывается высоким. Применение в этих системах местных природных материалов – газлийского травертина, нуратинского гранита – выгодно с экономической и экологической точек зрения. Солнцезащитные параметрические экраны (мотивы жалюзи, машрабии) могут основываться на местных архитектурных традициях, что даёт решение, соответствующее как функционально, так и культурно-эстетически.

Для умеренных зон современные остеклённые фасады с Low-E стеклом в сочетании с наружными солнцезащитными панелями являются оптимальным решением с эстетической и функциональной точек зрения. Обеспечение в этой системе $g \leq 0,3$ существенно снижает летнюю нагрузку охлаждения. Для адаптации таких фасадов к местному архитектурному ландшафту могут применяться экраны и панели, вдохновлённые местными национальными узорами.

Для горных и предгорных районов основной рекомендацией являются кирпичные или композитно-панельные фасады с толстой изоляцией, спроектированные совместно с гидроизоляцией и элементами ветрозащиты. В этих районах перспективны также зелёные фасады: водные ресурсы относительно велики, имеется благоприятный для растений климат.

Двухслойные и интеллектуальные фасады перспективны в будущем – в частности, для крупных общественных зданий, офисных центров и гостиниц. Для внедрения этих систем необходимы модель государственно-частного партнёрства, трансфер технологий (в том числе через международных партнёров, таких как Politecnico di Torino) и программы подготовки местных кадров.

В нормативном отношении актуальными вопросами являются обновление КМК 2.01.04-18 и разработка специализированных нормативов, касающихся новых фасадных систем. В частности, создание национальных стандартов для вентилируемых фасадов, DSF и систем BIPV существенно облегчит процесс проектирования и контроля.

8. Заключение

В настоящей статье комплексно рассмотрены вопросы применения энергоэффективных фасадных систем в условиях резко континентального климата Узбекистана. Результаты исследования обосновали следующие важные выводы:

1. Традиционные кирпично-штукатурные и простые остеклённые фасады без теплоизоляции не отвечают действующим нормативным требованиям по энергоэффективности; их значения U в 3–4 раза выше требований КМК 2.01.04-18, что чрезмерно повышает общее энергопотребление зданий.

2. Вентилируемые фасады, травертиновые и композитно-панельные системы с высококачественной теплоизоляцией являются экономически наиболее оптимальными и технически обоснованными решениями в условиях Узбекистана, позволяя снизить годовое энергопотребление на 20–35%.

3. Современные остеклённые фасады с Low-E стеклом, оснащённые солнцезащитными элементами, являются эффективной альтернативой для умеренных климатических зон; правильно выбранные SHGC ($g \leq 0,3$) и значение U снижают летнюю нагрузку охлаждения здания на 30–45%.

4. Специализированные критерии проектирования для каждой климатической зоны: в жарко-сухих зонах приоритетны солнцезащита и вентиляция, в умеренных зонах – сбалансированные тепло-оптические параметры, в горных районах – энергосбережение и защита от влаги.

5. Технологии интеллектуальных и зелёных фасадов обладают большим потенциалом в будущем; их адаптация к местным климатическим условиям, трансфер технологий на основе международного сотрудничества и обновление нормативной базы позволят далее повысить энергоэффективность в строительной сфере.

6. Фасадные решения, интегрированные с системами BIPV, открывают новую перспективу в строительстве зданий с высокой энергоэффективностью в климате Узбекистана – особенно в жарко-сухих зонах – и позволяют существенно улучшить баланс электроэнергии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Нового Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 2021. – 464 с.
2. United Nations Environment Programme (UNEP). Building Materials and the Climate: Constructing a New Future. – Nairobi, 2023.
3. КМК 2.01.01-22. Строительная климатология. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2022.
4. Givoni B. Climate Considerations in Building and Urban Design. – New York: John Wiley & Sons, 1998. – 464 p.
5. КМК 2.01.04-18. Строительная теплотехника. Министерство строительства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2018.
6. Herzog T., Krippner R., Lang W. Facade Construction Manual. – Munich: Birkhäuser, 2018. – 376 p.
7. Schittich C. Building Skins: Concepts, Layers, Materials. – Basel: Birkhäuser Architecture, 2013. – 176 p.
8. Hausladen G., Saldanha M., Liedl P. ClimateSkin: Building-Skin Concepts that Can Do More with Less Energy. – Basel: Birkhäuser, 2012. – 192 p.
9. Wigginton M., Harris J. Intelligent Skins. – Oxford: Architectural Press, 2002. – 240 p.
10. Yeang K. EcoDesign: A Manual for Ecological Design. – London: Wiley-Academy, 2006. – 520 p.
11. Al-Horr Y., Arif M., Katafygiotou M. Impact of Green and Smart Facades on Building Energy Performance // Energy and Buildings. – 2016. Vol. 123. P. 123–135.
12. Pérez G., Coma J., Martorell I., Cabeza L.F. Green Facades and Living Walls: Energy Saving Potential and Environmental Benefits // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2014. Vol. 39. P. 139–165.
13. Daniels K. The Technology of Ecological Building: Basic Principles and Measures, Examples and Ideas. – Basel: Birkhäuser, 2014. – 504 p.
14. European Commission. Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). – Brussels, 2018.
15. Faist A., Kuznik F., Virgone J. Thermal Properties of Building Envelopes in Hot-Arid Climates // Energy and Buildings. – 2019. – Vol. 198. – P. 215–228.